

вазнга эга бузоқлардан келгусида подани таъмирлашда фойдаланишда муҳим амалий аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Донник И.М., Шкуратова И.А., Бурлакова Л.В. Адаптация импортного скота в Уральском регионе. Аграрный вестник Урала. 2012. №1 (93). С. 22-25.
2. Дунин И., Лозовая Г., Аджибеков К. Потенциал развития и конкурентоспособность красно-пестрой породы скота в Российской Федерации. Молочное и мясное скотоводство. 2013. №8. С. 9-12.
3. Кибкало Л., Гончарова Н. Влияние акклиматизации и адаптации на продуктивность импортного скота. Молочное и мясное скотоводство. 2009. №4. С. 23-25.
4. Аширов М.И., Юлдашев А.А. Продуктивные свойства коров гоштинской породы разной селекции. Ж. “Молочное и мясное скотоводство” Москва. №7, 2018. С. 27-29
5. Прожерин В.П., Ялуга В.Л. Предложения по организации учета племенных животных в система разведения отечественных молочных пород. Ж.“Зоотехния”, №04, 2019. С. 2-6.